

TASVIRIY SAN'ATDAGI NATYURMORT JANRI

Xaldarova Mavludaxon Xashimovna

Andijon Viloyati Andijon tumani, 7-umumiy o'rta ta'lim maktabi

Tasviriy sanat va Chizmachilik fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada tasviriy san'atdagi natyurmort janri, natyurmortning xarakterli xususiyati, natyurmortning turli millat va elatlarning turmush tarzi haqida ma'lumotlar berishi, rang tasvirda natyurmort mavzusining tahliliy qismi, tasviriy san'atning janrlari haqida batafsil bayon etilgan.

Kalit so'zlar: tasviriy san'at, natyurmort janri, rangtasvir, haykaltaroshlik, grafika, illyuzionizm.

Kirish:

Tasviriy san'at — rangtasvir, haykaltaroshlik, grafikani o'zida mujassam etgan tasviriy san'at turi; voqelikni vizual tasvirlarda oson idrok qilinadigan fazoviy shakllarida aks ettiradi. Tasviriy san'at turlari o'z xususiyatlariga ko'ra real borliqning ob'yektiv tuyg'usini – o'lchami, rangi, makonini, shuningdek, ob'yektning moddiy shakli va nurlu muhitni, hissiyotdan harakatlanuvchi harakat va o'zgarish hissini yaratadi. tasvirning illyuzionizmga xosligi. almashtirish mumkin. Tasviriy san'at ko'rinib turgan narsalarni tasvirlabgina qolmay, balki voqealarning zamon taraqqiyoti, uning qismi, erkin hikoyalaniishi, dinamik harakatlarini aks ettirish orqali dunyoning g'oyaviy o'zlashtirish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya:

Tasviriy san'atda natyurmort, manzara, maishiy, portret, tarixiy, animal, (ya'ni hayvonot olamiga oid) afsonaviy, dengiznavislik, nyu, interyer janrlari mavjud. Janr – rassom nimani tasvirlayotganligiga qarab belgilanadi. Masalan, asarlarda jonsiz narsalar tasvirlansa (natura) “Natyurmort”, odam rasmi ishlansa, ular “Portret”, tabiat va shahar ko'rinishlari tasvirlansa “Maishiy” janriga xos bo'ladi. Yoki tarixiy

voqealarni tasvirlash “Tarixiy ” janr, hayvonlarni tasvirlash “Animal” janr deb yuritiladi. “Animal” janri lotincha “anima” soʻzidan kelib chiqqan boʻlib, hayvon maʼnosini anglatadi. “Batal” janri esa fransoʻzcha, “ batay ” soʻzidan kelib chiqqan boʻlib, jang, “nyu” janri fransoʻzcha yalangʻoch maʼnosidagi soʻzidan kelib chiqqandir.

Baʼzi asarlar bir vaqtning oʻzida ikki yoki undan ortiq janrga tegishli boʻlishi mumkin. Masalan, portret va nyu, dengiznavislik, interʻer, manzara va hokazolar. “Natyurmort” soʻzi fransuscha boʻlib “jonsiz narsalar (natura)” maʼnosini anglatadi. Bu janr rangtasvir va grafikada keng qoʻllaniladi. Tasviriy sanʼatning bu janriga gullar, meva va sabzavotlar, qushlar, baliqlar, oziq-ovqat, turli buyumlar kiradi.

Natyurmort mustaqil janr sifatida XV-XVI asrlarda Niderlandiya va Ispaniyada paydo boʻlgan. Natyurmortning ikki turi mavjud. Birinchisi - mustaqil natyurmort, ikkinchisi - yordamchi yoki toʻldiruvchi natyurmort. Natyurmortning birinchi bosqichida faqat natyurmort tasvirlangan boʻlsa, ikkinchi bosqichda har qanday portret yoki maishiy janrda qoʻshimcha detal sifatida foydalaniladi.

Natijalar:

Natyurmortning oʻziga xos xususiyati shundaki, u hayotdan va goʻzallikdan zavq olishga qaratilgan. Bu vazifani rassom gullar, meva va sabzavotlar, taomlarni turli shakl va rangda ifodalash orqali odamlarda his-tuygʻularni uygʻotish uchun bajaradi.

Natyurmort turli millat va elatlarning turmush tarzi haqida maʼlumot berishi ham muhimdir. Mutaxassislar natyurmortning odamlarga ikkita taʼsirini qayd etadilar. Birinchisida natyurmort odamlarni goʻzallik bilan tanishtiradi va hayotdan zavq olishga chorlaydi. Agar u meva va sabzavotlar tasvirlaridan iborat boʻlsa, tomoshabinlarga yaxshi kayfiyat va ishtaha beradi. Ikkinchisida, natyurmort oʻzi haqida emas, balki uning egasi haqida. Bunday natyurmortlar odamlarni aks ettirmasa-da, lekin uning didi, ijtimoiy mavqei ifodalangan.

Muhokama:

Tasviriy san’atda borliqning aks etishi o‘z-o‘zidan paydo bo‘lmagan. U insonning tashqi ko‘rinishi bilan shakllana boshladi va rivojlana boshladi. O‘rta asrlarda u o‘zining eng yuqori cho‘qqisiga chiqdi. Bu borada Yevropaning jahon sivilizatsiyasida alohida o‘rni bor. U o‘z davrining eng buyuk san’atkorlarini yetishtirib, ularni mehnati natijasida shakllantirgan.

Tasviriy san’atdagi maishiy janr XVII asrda Niderlandiyada paydo bo‘lgan. Bu janr o‘z mazmuniga ko‘ra murakkabroq bo‘lib, natyurmort, manzara, hayvonot va boshqa janrlar bilan bog‘liq holda yaratilgan. Maishiy janr asosan rangtasvirda, ba’zan esa grafika va haykaltaroshlikda qo‘llaniladi. Kamoliddin Behzod, Leonardo da Vinchi, Ilya Repin, Z.Inogomov, J.Umarbekov, A.Sikeyros, R.Sh. .Kent va boshqalarni qayd etish mumkin.

Xulosa:

O‘quvchilar natyurmortni o‘rganish, mustaqil ishlash jarayonida tabiat ne‘matlari, ularning go‘zalligi va qadri haqida fikr yuritishni o‘rganadilar. Tasviriy san’at turlari va janrlari ko‘payib, realistik janrlar (portret, manzara, natyurmort, maishiy janr) ustunlik qila boshladi. Uyg‘onish davri dekorativ xususiyatlarning kuchayishi bilan ajralib turdi, tasviriy san’atga xos bo‘lgan nisbatlar, chiziqlar, ranglar va teksturalarning o‘rnini bosuvchi yorqin shakllar va ranglar o‘yinlari. Tasviriy san’at inson mehnati, e’tiqod va diniy e’tiqodlar asosida vujudga kelgan va rivojlangan. O‘zbekiston tasviriy san’ati jahon hamjamiyatida kechayotgan jarayonlar bilan hamnafas bo‘lib, har bir ijodkor o‘z qarashlarini, kechinmalarini yangicha uslub va shakllarda ifodalashga intilishi bilan ajralib turadi. Xulosa qilib aytganda, tasviriy san’at xalq hayotini, ijodkor tuyg‘ularini yoritishga qaratilgan.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. B. Z. Azimova “Natyurmort tuzish va tasvirlash metodikasi”Toshkent – O`qituvchi - 2002.
2. X.Egamov.Bo`yoqlar bilan ishlash. –Toshkent . “O`qituvchi” 1998.
3. N.Oydinov. Rassom o`qituvchilar tayyorlash muammolari. Toshkent.- “O`qituvchi” –“Ziyo Noshir”, 2000.
4. R.Hasanov. ”Maktabda tasviriy san`at o`qitish metodikasi” Toshkent.-“Fan”. 2004.
5. B.Z.Azimova, R.Rajabov, S.F.Abdirasulov, Tasviriy san`atga oid atamalarning izohli lug`ati. Toshkent - 2001.